

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN KINERJA GURU TERHADAP HASIL PRESTASI BELAJAR SISWA

Sekar Wulan Amanah¹, Fisman Bedi², Ahmad Fauzan³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan Islam, UIN Raden Intan Lampung, Lampung.

¹sekar.amanah27@gmail.com, ²ahmad.fauzan@radenintan.ac.id, ³bangbedi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap Hasil Prestasi Belajar siswa di SMP PGRI 4 Bandar Mataram. jenis penelitian dikategorikan dalam penelitian ex post facto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, Lokasi penelitian di SMP PGRI 4 Bandar Mataram, Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2023/2024. populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa SMP PGRI 4 Bandar Mataram, yang berjumlah 322 orang siswa dan sampel yang digunakan berjumlah 322 peserta didik. Pengambilan data pada penelitian ini data dikumpulkan menggunakan teknik teknik kuesioner. untuk mengolah data dari hasil penelitian menggunakan analisis inferensial (kuantitatif). metode analisis adalah sebagai berikut: analisis uji syarat, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, uji simultan, dan koefisien determinasi. Hasil Penelitian bahwa kepemimpinan kepala sekolah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik siswa, dan Kinerja guru sekolah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik siswa, Kinerja guru sekolah memberikan pengaruh signifikan terhadap prestasi akademik siswa, dan Terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru sekolah terhadap prestasi akademik siswa SMP PGRI 4 Bandar Mataram.

Kata Kunci: Kepala Sekolah, Kepemimpinan, Kinerja Guru, Prestasi Belajar Siswa.

ABSTRACT

This study aims to describe Principal Leadership and Teacher Performance on Student Learning Achievement Results at SMP PGRI 4 Bandar Mataram. this type of research is categorized in ex post facto research. The approach used in this research is a quantitative approach, the research location is SMP PGRI 4 Bandar Mataram, Central Lampung. This research was conducted in the 2023/2024 school year. the population in this study were all students of SMP PGRI 4 Bandar Mataram, totaling 322 students and the sample used amounted to 322 students. Data collection in this study data was collected using questionnaire technique techniques. to process data from the results of the study using inferential analysis (quantitative). the analysis methods are as follows: requirement test analysis, multiple linear regression analysis, hypothesis testing, simultaneous test, and coefficient of determination. The results of the study that the principal's leadership has a significant effect on student academic achievement, and the performance of school teachers has a significant effect on student academic achievement, the performance of school teachers has a significant effect on student academic achievement, and there is a significant effect of principal leadership and school teacher performance on the academic achievement of PGRI 4 junior high school students in Bandar Mataram.

Keywords: *Principal, Leadership, Teacher Performance, Student Learning Achievement.*

A. Pendahuluan

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menggalang dan mengarahkan perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Seorang pemimpin bertindak sebagai pemberi contoh dalam proses kerja sama antara orang-orang yang ada dalam perkumpulannya (Purwoko, 2018). "Menurut Mangkunegara, kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya." kinerja guru sekolah adalah kemampuan yang dicapai oleh seorang guru sekolah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yang meliputi aspek perencanaan program pembelajaran keaksaraan, pelaksanaan pembelajaran keaksaraan, dan penilaian pembelajaran keaksaraan (Elly & Soraya, 2020).

Kepemimpinan kepala sekolah adalah faktor kunci dalam menentukan kualitas sekolah. Kepemimpinan yang efektif mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendorong inovasi, dan memberikan arah yang jelas bagi seluruh stakeholder (Adiyono, 2022). Sebuah kepemimpinan yang kuat diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja guru dan hasil belajar siswa. Kinerja guru adalah variabel penting dalam mengukur kualitas pendidikan di sekolah. Guru yang berkinerja baik mampu menginspirasi, memberikan pembelajaran yang efektif, dan memberikan dukungan kepada siswa. Kualitas pengajaran guru sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa (Alhabsyi et al., 2022). Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana kinerja guru berinteraksi dengan kepemimpinan kepala sekolah dan bagaimana hal tersebut memengaruhi prestasi belajar siswa.

Prestasi sangat penting dalam menentukan kualitas pekerjaan seseorang, termasuk para preceptor. Prestasi merupakan gambaran keadaan yang menggambarkan hasil optimal dari suatu penerapan kemampuan. Prestasi dapat diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang telah dicapai oleh pelajar dalam mempelajari tugas-tugas atau materi pelajaran yang dimasukkan dalam kurun waktu tertentu. Prestasi akademik menurut Hadi (Fahri et al., 2022) adalah hasil tugas yang dicapai dari pengkondisian belajar di akademi atau dewan yang bersifat kognitif dan pada umumnya ditentukan melalui dimensi dan penilaian. (Haryani et al., 2022) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kesehatan, intelegensi dan bakat, minat dan motivasi, serta gaya belajar. Sedangkan faktor eksternal meliputi keluarga, akademi, masyarakat dan lingkungan pergaulan.

Menurut Bloom (Maharani, 2022), penunjuk hasil skala murid menggunakan penunjuk aspek kognitif dari masalah belajar murid karena penunjuk ini yang paling menonjol dan dapat dilihat secara langsung dari hasil tes skala murid yang meliputi: (a) pengetahuan, dalam hal ini murid diminta untuk mengingat kembali satu atau lebih dari data yang sederhana; (b) pemahaman, murid diantisipasi cocok untuk membuktikan bahwa mereka memahami hubungan yang sederhana antara data atau generalisasi; (c) penggunaan/operasi, maka para sarjana diperlukan untuk memiliki kemampuan untuk memilih atau memilih abstraksi konsepsi tertentu (generalisasi, hukum, pengandaian, aturan, gaya) secara tepat untuk diterapkan dalam situasi baru dan menerapkannya dengan benar; (d) analisis, adalah kemampuan para sarjana untuk membedah hubungan atau situasi yang kompleks atau generalisasi pengantar; (e) penggabungan, adalah kemampuan para sarjana untuk menggabungkan dasar-dasar utama ke dalam suatu struktur baru; (f) evaluasi, adalah kemampuan para sarjana untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk menilai suatu kasus. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penunjuk hasil prestasi belajar atau prestasi akademik para sarjana meliputi: (a) pengetahuan; (b) pemahaman; (c) penerapan/pengoperasian; (d) analisis; dan (e) penggabungan.

Kepemimpinan juga merupakan aspek penting dalam mencapai pretensi pendidikan. Ketua sebagai pemimpin akademi diharapkan memiliki kemampuan untuk membawa asosiasi mereka untuk mencapai pretensi dengan cara yang terencana dan terukur. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain untuk berkontribusi pada efektivitas dan keberhasilan asosiasi mereka (Fridayani, 2021). Yulk dalam (Mattayang, 2019) mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses yang mempengaruhi, yang mempengaruhi penafsiran peristiwa bagi para pengikut, pilihan pretensi bagi kelompok atau asosiasi, pengkondisian kerja asosiasi untuk mencapai pretensi tersebut, provokasi para pengikut untuk mencapai pretensi, konservasi hubungan kolaboratif dan perolehan dukungan dari orang-orang di luar asosiasi.

Menurut Kristiawan dalam (Mansyur, 2022) Pimpinan akademik adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau akademi dan menggerakkan, mempengaruhi dan mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai pretensi bersama. Wewenang bintang sebagai pemimpin untuk mencapai pretensi akademi adalah mengatur dan mengelola tiga efek utama, yaitu tenaga kerja, instalasi, dan keuangan. Sebagai direktur, sang bintang harus cocok dan memiliki kemampuan operasi yang dapat diterima untuk

melaksanakan tugasnya. Kemampuan ini sangat penting ketika mengelola tenaga kerja atau pundi-pundi uang yang dimiliki oleh akademi (Jaya & Guntoro, 2020).

Salah satu elemen dalam kepemimpinan Kepala adalah adanya guru pembimbing dalam perkumpulan. guru pembimbing merupakan subsistem penting yang memiliki peran strategis dalam menyempurnakan proses dan kualitas para pelajar. Secara sederhana, guru sekolah berarti orang yang mengajarkan kebijaksanaan. Seorang guru sekolah menjalankan akreditasinya sebagai pengajar, sekaligus sebagai pembimbing. pembimbing tidak hanya sebagai pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai pengajar yang mentransfer nilai dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan arahan dan bimbingan kepada para pelajar. Djamarah dalam (Indriyani & Widodo, 2019), mengatakan bahwa guru adalah figur teladan, sekaligus angker yang membangun dan membentuk jiwa dan watak anak didik. Oleh karena itu, menjadi guru tidaklah mudah, menjadi guru tidak cukup hanya dengan berilmu pengetahuan saja, tetapi perlu didukung dengan kemampuan-kemampuan lain yang menunjang proses dan kewajiban sebagai guru.

Memastikan para guru memiliki kinerja yang tinggi adalah salah tugas kepala sekolah sebagai pemimpin. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, antara lain kemampuan dan kemauan. Kemampuan tanpa adanya kemauan tidak menghasilkan kinerja. Demikian halnya kemauan tanpa disertai kemampuan juga tetap tidak menghasilkan kinerja optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara dalam (Fitriah & Rahmah, 2020), faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*). Mulyasa dalam (Adiyono, 2022) berpendapat, yang berkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja atau produktivitas yaitu: faktor teknologi, tata nilai, iklim kerja, derajat kesehatan dan tingkat upah minimal, serta kepemimpinan, dalam hal ini kepala sekolah.

Hasil prestasi belajar siswa adalah ukuran yang kritis untuk menilai efektivitas sistem pendidikan. Hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru, dan hasil belajar siswa menjadi esensial dalam menentukan keberhasilan sebuah institusi pendidikan. Penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai sejauh mana interaksi antara variabel-variabel tersebut dapat memengaruhi hasil prestasi belajar siswa. Dengan memahami hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru, dan hasil prestasi belajar siswa, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk

meningkatkan kualitas kepemimpinan di tingkat sekolah dan merancang strategi untuk meningkatkan kinerja guru, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada hasil prestasi belajar siswa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memahami dinamika kompleks antara kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru, dan hasil prestasi belajar siswa, serta implikasinya terhadap pengembangan pendidikan yang lebih baik.

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian dikategorikan dalam penelitian *ex post facto*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menekankan pada data-data numerikal (angka-angka) yang diolah dengan metode statistika. Penelitian *ex-post facto* atau penelitian kausal komparatif berarti penelitian dimana peneliti berusaha menentukan penyebab atau alasan, untuk keberadaan perbedaan dalam perilaku atau status dalam kelompok individu. Lokasi penelitian di SMP PGRI 4 Bandar Mataram, Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2023/2024. populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa SMP PGRI 4 Bandar Mataram, yang berjumlah 322 orang siswa dan sampel yang digunakan berjumlah 322 peserta didik.

Pengambilan data pada penelitian ini data dikumpulkan menggunakan teknik teknik kuesioner. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara manual maupun menggunakan bantuan program aplikasi komputer dan bisa juga dianalisis dengan menggunakan teknik regresi dengan statistik parametrik, Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian menggunakan analisis inferensial (kuantitatif). Dimana dalam analisis tersebut menggunakan paket program *Statistical Product and Service Solution (SPSS) 21*. Adapun langkah langkah yang dilakukan dalam metode analisis adalah sebagai berikut: analisis uji syarat, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, uji simultan, dan koefisien determinasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data yang diperoleh berasal dari angket yang diberikan kepada responden. Berdasarkan jumlah angket yang diberikan kepada siswa SMP PGRI 4 Bandar Mataram sebagai populasi dari penelitian ini. Angket yang dibagikan kepada responden semuanya kembali dan memenuhi syarat untuk dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan peneliti tentang Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru

terhadap Hasil Prestasi Akademik Peserta Didik SMP PGRI 4 Bandar Mataram, sehingga dalam pembahasan ini akan menjabarkan hasil dari pengujian hipotesis sebagai berikut:

Kepemimpinan kepala sekolah memberikan pengaruh terhadap prestasi akademik

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan pada variabel Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Prestasi Akademik peserta didik SMP PGRI 4 Bandar Mataram didapati pengaruh yang berarti atau signifikan yang didasarkan pada hasil analisis data melalui angket yang disebarkan peneliti kepada peserta didik yang ada di SMP PGRI 4 Bandar Mataram, sehingga dengan ini dapat diketahui nilai pengaruh dari variabel kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi akademik peserta didik, berdasar pada hasil perhitungan regresi menggunakan media SPSS. Pada hasil analisis data yang dilakukan terdapat nilai yang signifikan dan hipotesis alternatif diterima.

Hal tersebut sejalan dengan kajian sebelumnya yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2023) dengan hasil yang sama yaitu terdapat pengaruh yang berarti antara kepemimpinan kepala terhadap prestasi siswa. Sehingga dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa variabel kepemimpinan kepala sekolah di SMP PGRI 4 Bandar Mataram berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi akademik peserta didik SMP PGRI 4 Bandar Mataram.

Kepemimpinan diartikan sebagai sebuah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi dan memungkinkan orang lain berkontribusi terhadap keefektifan dan kesuksesan organisasinya (Jaya & Guntoro, 2020). Sedangkan pengertian kepala sekolah menurut Kristiawan dalam (Jakaria, 2020) kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Adapun kewenangan kepala sekolah sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan sekolah adalah mengatur dan mengelola tiga hal pokok, yaitu personil, sarana dan dana.

Kinerja Guru memberi Pengaruh terhadap Prestasi Akademik Peserta Didik

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan yang memiliki mengukur pengaruh kinerja guru terhadap prestasi akademik peserta didik SMP PGRI 4 Bandar Mataram dilakukan analisis data menggunakan perhitungan regresi pada variabel ini didapatkan pengaruh yang berarti antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian ini terdapat nilai pengaruh yang signifikan, sehingga hipotesis alternatif dapat

diterima dengan demikian maka terdapat pengaruh antara variabel kinerja guru terhadap prestasi akademik peserta didik SMP PGRI 4 Bandar Mataram.

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan (Zunaidi et al., 2023) yang membahas tentang Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru terhadap Prestasi Siswa dari penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja guru terhadap prestasi siswa. Kinerja guru dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri atau faktor intern seperti: keterampilan, kemampuan, motivasi, kepribadian, kualitas kerja, pengalaman lapangan, dan latar belakang keluarga. Selain itu kinerja guru juga dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar diri atau ekstern seperti: lingkungan kerja, sarana dan prasarana, gaji, tunjangan kesempatan untuk berprestasi atau mengembangkan kompetensi dan kepemimpinan.

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru memberikan Pengaruh terhadap Prestasi Akademik Peserta Didik

Berdasarkan uraian hasil eksplorasi yang telah dilakukan, penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama atau serempak antara kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru pembimbing terhadap prestasi akademik siswa SMP PGRI 4 Bandar Mataram. perhitungan dan analisis data yang dilakukan menyatakan adanya pengaruh yang serempak atau bersama-sama. Sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis diterima, oleh karena itu ada pengaruh yang signifikan dari kedua variabel independen terhadap variabel dependen, maka dapat dikatakan bahwa kepemimpinan bintang dan kinerja pamong di satuan pendidikan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan literasi atau prestasi akademik para sarjana, terutama secara bersama-sama dapat memberikan dampak positif dalam menyempurnakan prestasi akademik para sarjana.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, dan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada penelitian tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru sekolah terhadap prestasi akademik siswa dengan populasi sebanyak 322 orang siswa SMP PGRI 4 Bandar Mataram, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik siswa SMP PGRI 4 Bandar Mataram, dan Kinerja guru sekolah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik siswa SMP PGRI 4 Bandar Mataram, Kinerja guru sekolah memberikan pengaruh

signifikan terhadap prestasi akademik siswa SMP PGRI 4 Bandar Mataram, dan Terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru sekolah terhadap prestasi akademik siswa SMP PGRI 4 Bandar Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono, A. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru. *Fikruna*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.56489/Fik.V4i1.56>
- Alhabsyi, F., Pettalongi, S. S., & Wandu, W. (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/Jimpi.V1i1.898>
- Elly, Y., & Soraya, J. (2020). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Lingkungan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Ips*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.21067/Jppi.V14i2.4856>
- Fahri, F., Lubis, M. J., & Darwin. (2022). Gaya Kepemimpinan Demokratis Guru Pada Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Basicedu*, 6(3), Article 3.
- Fitriah, R., & Rahmah, E. N. (2020). Peran Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) Di Smp Al-Hasra Depok. *Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.33511/Qiroah.V10n1.123-144>
- Fridayani, J. A. (2021). Kepemimpinan Adaptif Dalam Agilitas Organisasi Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. *Modus*, 33(2), Article 2. <https://doi.org/10.24002/Modus.V33i2.4654>
- Haryani, R., Lubis, M. J., & Darwin. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Pada Kinerja Guru. *Jurnal Basicedu*, 6(3), Article 3.
- Indriyani, M., & Widodo, J. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Guru Dan Fasilitas Belajar Terhadap Kualitas Pembelajaran Kewirausahaan. *Economic Education Analysis Journal*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/Eeaj.V8i2.31509>
- Jakaria, Y. (2020). Integrasi Nilai Religiusitas Dengan Kepemimpinan Adaptif Pada Pelatihan Kepemimpinan Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Good Governance*. <https://doi.org/10.32834/Gg.V16i2.203>
- Jaya, P. J. C., & Guntoro, M. (2020). Transformasi Kepemimpinan Adaptif Di Tengah Pandemi Covid-19. *Cendekia Jaya*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.47685/Cendekia-Jaya.V2i2.69>
- Lestari, S. D., Khamdun, K., & Riswari, L. A. (2023). Penerapan Model Make A Match Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas V Sdn Boloagung 02. *As-Sabiqun*, 5(2), 592–603. <https://doi.org/10.36088/Assabiqun.V5i2.3125>
- Maharani, H. (2022). Gaya Kepemimpinan Guru Di Dalam Kelas Terhadap Keaktifan Siswa Sd/Mi. *Jurnal Sekolah Dasar*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.36805/Jurnalsekolahdasar.V7i1.2041>
- Mansyur, A. R. (2022). Wawasan Kepemimpinan Guru (Teacher Leadership) Dan Konsep Guru Penggerak. *Education And Learning Journal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.33096/Eljour.V2i2.131>
- Mattayang, B. (2019). Tipe Dan Gaya Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jemma / Journal Of Economic, Management And Accounting*, 2(2), 45. <https://doi.org/10.35914/Jemma.V2i2.247>

- Purwoko, S. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Komitmen Guru, Disiplin Kerja Guru, Dan Budaya Sekolah Terhadap Kinerja Guru Smk. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.21831/Amp.V6i2.8467>
- Zunaidi, A., Syakur, A., Khalik, J. A., Lestari, N. S., Nikmah, F. K., & Arisanti, N. (2023). Optimizing Zakat Fund Distribution And Utilization In The Implementation Of Sustainable Development Goals (Sdgs). *Proceeding Of International Conference On Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah And Waqf*, 1, 107–126. <https://doi.org/10.24090/Ieibzawa.V1i.750>